

क्रांतिकारक स्वा. विनायक दामोदर सावरकर

डॉ. अपर्णा राहुल उकले

सहयोगी प्राध्यापक, ज्ञानगंगा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, हिंगणे खुर्द, पुणे

Corresponding Author- डॉ. अपर्णा राहुल उकले

प्रस्तावना:

आपल्या भारतावर दीडशे वर्षे इंग्रजांचे राज्य होते. या भारत मातेला स्वतंत्र करण्यासाठी भारतातील अनेक क्रांतिकारकांनी आपले बलिदान दिले. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी अनेक नेत्यांनी आंदोलने केली चळवळी उभारल्या काहींनी शांततेच्या मार्गाने अहिंसेच्या मार्गाने प्रयत्न केले. त्यामध्ये महात्मा गांधी यांनी अहिंसेच्या मार्गाने देशाला स्वातंत्र्य मिळून देण्याचा प्रयत्न केला तर काही नेत्यांनी म्हणजेच लोकमान्य टिळक स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी क्रांतिकारक मार्गाने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपले बलिदान दिले. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, बाबासाहेब आंबेडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर इत्यादी नेत्यांनी आपले बलिदान दिले. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये देखील आपले ध्येय पूर्ण करण्यासाठी मृत्यूची झुंज देऊन स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे एक क्रांतिकारक होते.

विनायक दामोदर सावरकर यांना हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकर म्हणून संबोधले जाते. ते स्वातंत्र्याचे महान उपासक होते. स्वातंत्र्य हेच त्यांचे आराध्य दैवत होते. ते अतिशय उत्कृष्ट कवीही होते.. सावरकरांचा जन्म नाशिक जिल्ह्यातील भगूर या गावी 28 मे 1883 रोजी झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण नाशिक येथे झाले. ते शाळेत असताना गणेशोत्सव व शिवजयंती या उत्सवामध्ये सहभागी होत असत. तसेच ते देशभक्तीपर आधारित नाटकही सादर करत असत. पुढे त्यांनी पुणे येथे जाऊन आपले पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. 1902 मध्ये त्यांनी पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयातून बीएची पदवी प्राप्त केली. त्यापूर्वी त्यांनी 1900 मध्ये कुलदेवते समोर घेतलेल्या प्रतिज्ञाच्या पूर्तीसाठी 'मित्रमेळा' नावाची संघटना सुरू केली. 'मित्रमेळा' ही क्रांतिकारकांची गुप्त संघटना होती. युवकांमध्ये स्वदेशावहल अभिमान निर्माण करणे हाच त्यामागचा उद्देश होता. पुढे 1904 साली याच संघटनेला 'अभिनव भारत' हे नाव देण्यात आले. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी या संघटनेमार्फत आपले देशसेवेचे कार्य सुरू ठेवले.

उच्च शिक्षण घेण्यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे इंग्लंडला गेले. तेथूनच त्यांनी आपल्या संघटनेचे कार्य सुरू ठेवले. त्यांनी भारतातील सदस्यांना क्रांतिकारक वाङ्मय, पिस्तुले इत्यादी साहित्य पाठविण्यास सुरुवात केली. त्यांनी जोसेफ मॅझिनी या प्रसिद्ध इटालियन क्रांतिकारकाचे स्फूर्तीदायक चरित्र लिहिले. तसेच 1857 चा उठाव हे पहिले भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध होत असे प्रतिपादन करणारा '1857 चे स्वातंत्र्यसमर' हा ग्रंथ लिहिला. आपल्या

लिखाणातून सावरकर हे लोकांना देशभक्तीपर मार्गदर्शन करत होते. भारतामध्ये अभिनव भारत या संघटनेचे कार्य सावरकरांचे बंधू बाबाराव सावरकर हे पाहत होते. सरकारला या अभिनव भारत संघटनेच्या कार्याची माहिती कळताच बाबाराव सावरकर यांना सरकारने अटक केली. तेव्हाच त्यांच्यावर खटला भरून न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेचा बदला घेण्यासाठी अनंत लक्ष्मण कान्हेरे या युवकाने नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन याचा वध केला. त्यामुळे सरकारने अभिनव भारत या संघटनेचे काम करणाऱ्या लोकांना अटक करण्यास सुरुवात केली. त्यामध्येच स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांनाही 1910 मध्ये लंडनमध्ये अटक केली व त्यांना भारतात पाठविले. जॅक्सनच्या वाधाचा संबंध सावरकरांशी जोडला गेला. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर खटला भरला. तसेच सावरकरांवर हत्यारांची अवैध वाहतूक, देशभक्तीपर भाषणे आणि राजद्रोहाचा आरोप लावला. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली. भारतातील ब्रिटिश न्यायालयांमध्ये सावरकरांना दोन जन्मठेपेची म्हणजे पन्नास वर्षे काळ्यापाण्याची शिक्षा ठेवण्यात आली. या शिक्षणानुसार सावरकरांना अंदाजाने तुरुंगात पन्नास वर्षे कितपत पडावे लागणार होते. जन्मठेपे म्हणजे काळे पाणी. नुसते नाव उच्चारताच कैदी घाबरत असत. परंतु सावरकरांनी हसतमुखाने ती शिक्षा स्वीकारली आणि ते म्हणाले, 'स्वातंत्र्य लक्ष्मी की जय.....'

तेव्हा सावरकरांनी आपल्या विवेक बुद्धीने या संकटास धैर्याने तोंड देण्याचा निश्चय केला. महाराजा बोटीने सावरकरांना अंदाजाने येथे नेण्यात आले. तिथले तुरुंग भयानक, तर हवामान त्याहूनही भयानक. डास,

यांनी सारे बेट भरून गेलेले होते. त्यातच या कैद्यांकडून अतिशय कष्टाची कामे करून घेतली जात असत. सावरकरांना तेलाच्या घाणीला बैलाच्या जागी जुंपले जायचे. सकाळपासून ते संध्याकाळपर्यंत तेलाची घाणी ओढून सावरकर थकून जायचे. तसेच तेथे त्यांना नारळाच्या काठाचा दोर वळायला लागायचा. त्याने तळहाताची चामडी सोलून निघायची. हात रक्तबंबाळ व्हायचे. तरीही ठरलेले काम त्यांना पूर्ण करावे लागत असे.

तुरुंगामध्ये वाचायला पुस्तक नाही, बोलायला माणूस नाही, लेखनाचे साहित्य नाही, अशा स्थितीतही त्यांनी 'कमला' हे काव्य रचले. विटकरीच्या तुकड्याने तेल असलेल्या ओळी भिंतीवर लिहून ठेवत अन पाठ करून टाकत असे. अशा तऱ्हेने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी अत्यंत नाजूक भावभावनांचे चित्रण करणारे असे काव्य रचले आणि आपण एक प्रज्ञावान कवी आहोत हे सिद्ध केले. त्यांनी चांदोबा चांदोबा भागलास का, आकांक्षा, जगन्नाथाचा रथोत्सव अशी काव्य लिहिले. तेव्हा कारागृहातील असहाय अमानुष शिक्षा भोगत असतानाही त्यांची देशभक्ती उजळून निघाली आणि काव्यशक्ती प्रकट झालेली दिसते. अशातच एक दिवस सावरकरांना आपले वडील बंधू बाबाराव सावरकर सावरकर तेथे अंदमानात असलेले दिसले. कैदेत असताना एकमेकांशी बोलणे शक्यच नव्हते. मग त्यांनी हातकड्यांच्या सहाय्याने सांकेतिक म्हणजे खुणांची भाषा तयार केली. हळूहळू सर्व कैद्यांना ही भाषा येऊ लागली. तिच्या सहाय्याने तेथील खुनी, दरोडेखोर कैद्यांना सावरकर शिक्षण देऊ लागले. बाटलेल्या कैद्यांना त्यांनी पुन्हा हिंदू म्हणून आपल्यात घेतले. अशा तऱ्हेने जातीभेद, उच्चनीचता नष्ट करण्याचे सामाजिक कार्यही त्यांनी तेथेही चालू ठेवले होते.

1960 मध्ये जनतेने 'मृत्युंजय दिन' साजरा केला. या वर्षाला सावरकरांच्या जीवनामध्ये एक वेगळेच महत्त्व होते. कारण त्यांना जन्मठेपेच्या दोन शिक्षा देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार त्यांना 1960 पर्यंत तुरुंगात शिक्षा भोगावी लागली असती. पण त्याआधी सरकारने त्यांना मुक्त केले. तेव्हा मृत्यूशी झुंज देऊन सावरकरांनी विजय मिळविला म्हणून त्यांच्या अनुयायांनी व जनतेने 'मृत्युंजय दिन' साजरा केला. 1965 मध्ये भारत सरकारने व महाराष्ट्र सरकारने 'अग्रगण्य स्वातंत्र्यवीर' म्हणून त्यांचा गौरव केला. वाढत्या वयातही त्यांची बुद्धी व चिंतनक्षमता सतेज होती. त्यांनी याच काळात 'हिंदू राष्ट्रातील सहा सोनेरी पाने'

नावाचा ऐतिहासिक ग्रंथ लिहून काढला. शरीराचा थकत चालले होते. त्यांनी अंतिम काळात अन्न त्याग केला होता. औषधेही घेणे थांबवले होते. आपण होऊन आपला देह मृत्यूच्या स्वाधीन करण्याचे ठरविले होते. 26 फेब्रुवारी 1966 रोजी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे महानिर्वाण झाले.

संदर्भसूची

1. आधुनिक भारताचा इतिहास, (2008). *इयत्ता आठवी, इतिहास पाठ्यपुस्तक*, (प्रथम आवृत्ती). पुणे: महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ.
2. करंदीकर, सु. आणि मंगरूळकर, मी. (2004). *इतिहास आशय अध्यापन पद्धती*, (प्रथम आवृत्ती). कोल्हापूर: फडके.
3. जोशी, प. ना.(1999), *14 थोर पुरुषांच्या अद्भुत कथा* (द्वितीय आवृत्ती). मुंबई: मनोरमा.
4. देवधर, स्मि.(2003). *५० भारतीय क्रांतिवीर*. पुणे: सोनाली.
5. फडके, य. दि.(2000). *शोध सावरकरांचा* .पुणे: श्री विद्या.